

QARAQALPAQ NAQIL MAQALLAR ARQALI BALALARDI TARBIALAW

Avazimbetov Rustambek

ÓZMKÓMI NF “Folklor hám etnografiya” kafedrası

“Folklor hám etnografiya” qaniygeligi sırtqı bólim 2-kurs studentı

Lola Maxamatdinova

Folklor ham etnografiya kafedrası docenti,
pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10459527>

Annotaciya. Bul maqalada qaraqalpaq naqıl maqallar arqalı balalardı tárbiyalaw haqqında sóz etilgen.

Gilt sózi: Folklor, balalar, naqıl, maqal, jumbaq, qosıq, muzıka.

PARENTING BASED ON KARAKALPAK PROVERBS AND SAYINGS

Abstract. This article talks about parenting through proverbs.

Key word: folklore, children, proverb, saying, riddle, Yalla, music.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ НА ОСНОВЕ КАРАКАЛПАКСКИХ ПОСЛОВИЦ И
ПОГОВОРОК

Аннотация. В этой статье рассказывается о воспитании детей через пословицы-поговорки.

Ключевое слово: фольклор, дети, пословица, поговорка, загадка, Ялла, музыка.

Saz ásbapları qay – qaysı zamanda da balalardıń estetikalıq sezimin ósirip, muzıkalıq qábiletin bayıtıp kelgen. Olardıń ápiwayı túrleri bóbeklerdi jubatıw, oynatıw ushın qollanılgan. Áwelgi waqıtta oyınshıq ornın basqan shıldıraq, shıldırmaq, shıńqıldaq, shıńkildek, shańqıldaq, toqıldaq, úwilder, gumbirek, dúńkildek, dińkildek hám t.b. ásbaplar keyin ala jetilistirip, basqa da maqsetlerde paydalanılğan. Alayıq, balalar turmısında:

Dińgildekti birew sherter,

Kóshekti birew erter, - degen naqıl keń tarağan. Usıman kórinedi, bul ásbap keyinshelik óz xızmetin keńeytken tárizli. Saz ásbaplarınıń atları sóz arasında ayılatuǵın naqıl – maqallarda da jiyi tilge tiyek etiledi.

Irgáğanıń bir kepshik,

Ishqırıǵıń jer jarar, - degen júyeli sóz bar. Qaraqalpaq xalqında bul naqıldıń basqa variantları da gezlesedi (Mıs.: “Aydaǵanıń altı eshki, ayqaylawıń jer jarar” hám t.b.). Elek taqiletindegi ıdıń túri bolǵan kepshik geyde balalardıń qaǵıp oynaytuǵın saz ásbapı ornında

da qollaniladi. Mağlıwmatlarğa qarağanda, ertedegi xalıq seyillerinde onı eresekler de súyemellewshi ásbap sıpatında paydalanğan. Songı waqıtlarda usı saz ásbabı qayta tiklenip, qaraqalpaq xalqınıń kópshilik bayramlarında da alıp shıǵıla basladı.

Xalıqtıń neshshe ásirler dawamında ruyxıy talabın qanaatlandırıp kelgen milliy saz ásbaplarına baylanıslı dáreklardi jumbaqlardan da tabamız. Máselen:

Awızı bar da, kózi joq,

Awazı bar da, sózi joq, - degen jumbaqta tiykarınan sıbızǵı ásbabı názerde tutılğan. Onı úshbulaq (úshpelek), balaman, nay kibi úplemeli ásbaplarğa qatnaslı da qollana beredi.

Jummaq jasırıw balalar oynılarında ayrıqsha orın iyeleydi. Balalar óz túsinik dúnyasına sıyǵan hár bir nárseni, qubılastı jummaq arqalı tolıǵıraq ańlaydı.

Jibin ursañ jırlar,

Qulaǵın bursań shırlar, - degen jumbaqta dombıra tipindegi asbaplar misal etilgen. Buxara qaraqalpaqlarında laqay, qossaz, duwtar, sherter, dıńǵır, dembire sekilli perdeli – perdesiz shertilmeli ásbaplardı jalpılamay “dombıra” dep te ataydı. Bul úgim tar mániste toǵız yaki on úsh perdeli ishekli saz ásbabına da qollaniladi.

Qońırawdıń balalar oynawına qolay “qońırawsha” atalğan túri tuwralı:

Jez otawdıń ishinde,

Jezdem atı kisner, - degen jummaq dóretilgen. Qońırawshanı balalar “qıńǵıraw”, “shıńǵıraw” dep te ataydı. Onıń birneshewiniń qamshı sabınday iymek aǵashqa taǵılǵanı shańǵırıq dep ataladı.

Hár máwsimniń óz quwanışları bar. Báhárde kókten jawın soragan balalar top bolıp turıp:

Jawın jawalaq,

Shaylıq sawalaq,

Jeyik zaǵara,

Shalayıq naǵara, - dep tilek aytadı. Usı teksttegi naǵara soǵılıp oynalatuǵın saz ásbabı bolıp, ol haqqında qaraqalpaq folklorında oǵada kóp maǵlıwmatlar ushırasadı. Naǵara (naǵıra, naqıra) kóbinese ǵalabaxalıqlıq jıyınlarında, áskeriy sheriwler payıtında oynalğan. Usınday taǵı bir saz ásbabı – shıń. Balalardıń atarmashaq (“atıspashaq”) hám tıǵılmashaq (“jasırınmashaq”) oynılarında usı ásbaptıń atı keltiriledi:

Attım – battım,

Shıńnan attım,

Shıń qulattım,

Shiń qaqtım,
Shırıldawıq,
Shımshıq,
Sen tur,
Sen shıq!

Bul qosıq balalar oynıların sanama basqışında ayıldı hám ol kóp variantlı bolıp keledi (Mis.: “Attım – battım, buqqa battım...”). Onda shıń ásbabınıń tilge alınıwı, áskeriy – demokratiyalıq dáwirlerdi esletip turadı. Sonday – aq, burıngı waqıtlarda jawıngerlik mashqılarda, jeńis máresimlerinde keń paydalanılğan dep, dańgıra, shındawıl, dabil, dawılpaz, jelbuwaz, gernay, sırnay sıyaqlı ásbaplardıń tek atınıń emes, al ayırım túrlerniń de keyinirek balalar dóretiwshiliginen ornı iyelegenligi folklorlıq úlgilerde sawlengenip qalğan. Balalar bul ásbaplardı egin – tigindi quslardan qorıganda, shegirtkelerdi quwıganda da hájetine jaratqanlıgı málim.

REFERENCES

1. Esemuratov B. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY ON THE BASIS OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGY AS AN EXAMPLE OF KARAKALPAK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 835-840.
2. Esemuratov B. EDUCATION OF YOUNG PEOPLE TO PATRIOTISM, COURAGE, AND FREEDOM THROUGH SPOONS PERFORMED BY OTHERS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 197-202.
3. Ospanova R. THE SITUATION OF USING THE CREATIONS OF COMPOSER MUKHTOR ASHRAFIY AND DONI ZOKIROV IN MUSIC LESSONS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 190-196.
4. Ospanova R. WAYS OF DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF MUSIC EDUCATION PEDAGOGY //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 822-828.
5. Jiyenbaevich M. I. The evolution of music pedagogy of the karakalpak people: Historical and theoretical aspects //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2021. – T. 11. – №. 10. – C. 27-32.
6. Jiyenbaevich M. I. Competence-based approach in higher musical and professional education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 12. – №. 4. – C. 42-47.

7. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 65-69.
8. Jiyenbaevich M. I. COMPETENCE-BASED APPROACH IN HIGHER MUSICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION //PROMINENCE OF INFORMATION BASES & MEDIA ASSESSMENTS IN THE POST CONFLICT MARKETING ENVIRONMENT.
9. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 65-69.
10. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
11. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
12. Ануаровна О. Р. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚ КУЙЛАРИ ВОСИТАСИДА БОЛАЛАР ИЖОДҚОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. – 2023.
13. Anuarovna U. E. IMPROVING THE MECHANISMS OF EDUCATING STUDENTS IN THE SPIRIT OF INTER-ETHNIC HARMONY BASED ON NATIONAL MUSIC IN THE CONDITIONS OF ETHNO-CULTURAL RELATIONS //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 329-333.
14. БОЛАЛАР Қ. Х. К. В., РИВОЖЛАНТИРИШ И. MODERN SCIENCE AND RESEARCH //MODERN SCIENCE. – 2023. – Т. 2181. – С. 3906.
15. Ospanova R. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY THROUGH BLACK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 70-73.
16. Nawrizbaeva A. A. THE PERFORMANCE SKILLS OF KARAKALPAK BAKSHIS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 906-910.
17. Nawrizbaeva A. A. BAQSÍ, SÁZENDE GENJEBAY TILEWMURATOV TÍN ACTQARÍWSHÍLÍQ METHODS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 218-223.
18. Muxammetdinova L. THE DEVELOPMENT OF THE ART OF GIVING IN NORTHERN PAKISTAN AS AN EXAMPLE OF THE YEARS OF INDEPENDENCE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 74-78.
19. Maxamatdinovna M. L. FOLKLORE AS A SPECIAL FORM OF CREATIVITY //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 282-284.

20. Makhammatdinovna M. L. As a Means of Providing Aesthetic Education to the Students of the Art of Embroidery //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 149-152.
21. Askarova Z., Maxamatdinova L. Ceremonies Solemnly Held in Connection with Public Holidays //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 181-183.
22. Махамматдинова Л. ЎЗБЕК ВА ҚОРАҚАПОҚ МУСИҚА МАДАНИЯТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА БАСТАКОРЛАРИНИНГ ҚЎШГАН ҲИССАСИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 782-786.
23. Есанов М. ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ //Oriental Art and Culture. –2023.–Т. 4.–№. 1.–С. 719-725.
24. Ayarova K., Yesanov M. Organization of Music Lessons by the Teacher in Various Ways //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 189-191.
25. Esanov M., Ametov A. DOIRA SAN'ATINING RIVOJLANISHI VA TARIXI //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 729-733.
26. Есанов М. Знание особенностей воздействия музыкального искусства на человека //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 767-771.
27. Есанов М. О. ЎЗБЕК ХАЛҚ ЧОЛГУЛАРИДА ИЖРОЧИЛИК ТАРИХИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 578-584.
28. АЛЛАМБЕРГЕНОВА Г. ҚАРАҚАЛПАҚ БАҚСЫСЫ СЭЛМЕНБАЙ САДЫҚОВТЫҢ ДӨРЕТИЎШИЛИК ЖОЛЫ //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 10. – С. 112-117.
29. Allambergenova G. THE LIFE AND CAREER OF COMPOSER OSERBAI ALLANAZAROV //Modern Science and Research.–2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 217-224.
30. Allambergenova G. GOALS AND OBJECTIVES OF MUSIC EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL //Modern Science and Research.–2023. –Т. 2.–№. 10.–С. 849-855.
31. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
32. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
33. Sag'inbaevna T. S. Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence //Spanish Journal of Innovation and Integrity. – 2023. – Т. 18. – С. 39-41.

34. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
35. Saginbaevna T. S. Management and study of culture and art. – 2022.
36. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
37. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.
38. Qudenov R. QORAQALPOQ XALQ QO'SHIQLARI ASOSIDA YOSHLARNI TARBIYALASH //«ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ». – 2023.
39. Kudenov R. WAYS TO TEACH FOURTH GRADERS A SINGING LESSON //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 225-232.
40. Kudenov R. METHODS OF CONDUCTING A MUSIC CULTURE LESSON IN THE FOURTH GRADE //Modern Science and Research.–2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 856-861.
41. Шыныбеков А. САМАРАЛИ НАТИЖАГА ЭРИШИШДА ЎҚУВЧИЛАР УЧУН ПЕДАГОГИК ВОСИТАЛАР //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 76-79.
42. Shinibekov A. QORAQALPOQ MUSIQA MADANIYATIDA MILLIY OGZAKI IJODINING GAVDALANISHI //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 39. – С. 204-206.
43. Shinibekov A. Historical and Social Events in Folklore Works from the Point of View of People's Relationships //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 199-201.
44. Шыныбеков А. Қорақалпоқлар санъатининг сарчашмалари Шарқий Европа ва Осиё қадимий маданияти билан чамбарчас боғлиқлиги //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 910-915.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH